

Qadimli, N., Mammadov, Ü. (2026). Bank işçiləri arasında aparılmış sorğu: Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə regional empirik araşdırma. Microsoft Forms. <https://forms.office.com/r/Zr0ZbE9z0>

Başlangıç saati	Tamamlama saati	E-posta	Ad	Bu sorğu elmi tədqiqat məqsədilə hazırlanmışdır və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda gənclərin iqlim	Hansı bankda fəaliyyət göstərirsiniz?	Bank sektorunda ümumi iş təcrübəniz nə qədərdir?	Hazırkı filialda neçə ildir çalışırsınız?	Orta hesabla gündə neçə müştəri ilə işləyirsiniz?	Müştəriləriniz iqlim dəyişmələri haqqında məlumatlılıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?	Sizcə, iqlim və ekoloji biliklər müştərilərin maliyyə qərarlarına təsir edir?	Müştərilər ekoloji riskləri nəzərə alaraq maliyyə qərarı verirlərmi?	Hansı sahədə çalışan müştərilər daha çox kredit götürməyə meyllidirlər?	Sizcə, ekoloji sahədə çalışan müştərilər maliyyə baxımından daha məsuliyyətli davranırlarmı?	Müştərinin peşəsi onun kredit məbləğinə təsir edirmi?	Müştərilər aşağıdakı xidmətlərdən hansını daha çox seçir?	Ekoloji məlumatlılığı yüksək olan müştərilər hansı məhsullara daha çox üstünlük verir?	Müştərilər yaşlı (ekoloji yönümlü) maliyyə məhsullarına maraqa göstərirlərmi?	Sizcə, iqlim dəyişmələri haqqında biliklərin artması müştərilərin maliyyə davranışını dəyişə bilərmi?	Bank sektorunda iqlim və yaşlı maliyyə ilə bağlı maarifləndirmə artırılmalıdırmı?
1	15.04.2026 21:00	15.04.2026 21:07	anonymous	Bəli, razıyam.	Rabitabank	3-5 il	2-3 il	11-20		Bəli, ciddi təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti;	Kredit	Aşağı səviyyədə	Qismən	Qismən
2	15.04.2026 21:56	15.04.2026 21:59	anonymous	Bəli, razıyam.	Bank of Baku	6-10 il	2-3 il	11-20		4 Qismən təsir edir	Nadir hallarda	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti;Kart və hesab xidmətləri;	Depozit	Aşağı səviyyədə	Qismən	Bəli, mütləq
3	15.04.2026 22:14	15.04.2026 22:22	anonymous	Bəli, razıyam.	Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB)	0-2 il	0-1 il	40+		5 Bəli, ciddi təsir edir	Həmişə	Kənd təsərrüfatı	Bəli	Bəli, ciddi təsir edir	Biznes krediti;	Kredit	Orta səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
4	16.04.2026 00:24	16.04.2026 00:26	anonymous	Bəli, razıyam.	Bank Respublika	6-10 il	0-1 il	1-10		3 Qismən təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	Biznes krediti;	Kredit	Heç marağ yoxdur	Qismən	Bəli, mütləq
5	16.04.2026 09:15	16.04.2026 09:17	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	6-10 il	4-5 il	11-20		4 Bəli, ciddi təsir edir	Həmişə	Kənd təsərrüfatı	Bəli	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti; Biznes krediti;	Kredit	Orta səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
6	16.04.2026 09:16	16.04.2026 09:17	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	3-5 il	4-5 il	11-20		5 Bəli, ciddi təsir edir	Həmişə	Kənd təsərrüfatı	Bəli	Bəli, ciddi təsir edir	Biznes krediti;	Uzunmüddətli investisiya	Bəli, yüksək marağ var	Bəli	Bəli, mütləq
7	16.04.2026 09:17	16.04.2026 09:19	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	3-5 il	4-5 il	1-10		4 Qismən təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti; Biznes krediti;Kart və hesab xidmətləri;	Fərq müəahidə olunmur	Bəli, yüksək marağ var	Qismən	Qismən
8	16.04.2026 09:17	16.04.2026 09:21	anonymous	Bəli, razıyam.	Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB)	10 ildən çox	2-3 il	40+		3 Bəli, ciddi təsir edir	Bəzən	Dövlət sektoru	Fikir bildirmək çətinidir	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti;	Fərq müəahidə olunmur	Aşağı səviyyədə	Qismən	Bəli, mütləq
9	16.04.2026 09:18	16.04.2026 09:21	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	0-1 il	1-10		1 Çox az təsir edir	Heç vaxt	Kənd təsərrüfatı	Fikir bildirmək çətinidir	Qismən təsir edir	İstehlak krediti;	Fərq müəahidə olunmur	Heç marağ yoxdur	Qismən	Bəli, mütləq
10	16.04.2026 09:18	16.04.2026 09:22	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	5 ildən çox	11-20		5 Qismən təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	Biznes krediti;	Uzunmüddətli investisiya	Orta səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
11	16.04.2026 09:19	16.04.2026 09:23	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	6-10 il	5 ildən çox	40+		3 Qismən təsir edir	Nadir hallarda	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	Fərq müəahidə olunmur; Biznes krediti;	Fərq müəahidə olunmur	Orta səviyyədə	Qismən	Bəli, mütləq
12	16.04.2026 09:18	16.04.2026 09:23	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	5 ildən çox	40+		3 Çox az təsir edir	Nadir hallarda	Kənd təsərrüfatı	Xeyr	Qismən təsir edir	İstehlak krediti; Biznes krediti;	Kredit	Aşağı səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
13	16.04.2026 09:20	16.04.2026 09:23	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	0-1 il	21-40		4 Bəli, ciddi təsir edir	Bəzən	Dövlət sektoru	Bəli	Qismən təsir edir	Kart və hesab xidmətləri;	Uzunmüddətli investisiya	Aşağı səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
14	16.04.2026 09:18	16.04.2026 09:24	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	3-5 il	4-5 il	40+		3 Bəli, ciddi təsir edir	Həmişə	Kənd təsərrüfatı	Fikir bildirmək çətinidir	Bəli, ciddi təsir edir	Kart və hesab xidmətləri;	Depozit	Orta səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
15	16.04.2026 09:18	16.04.2026 09:27	anonymous	Bəli, razıyam.	Bank of Baku	10 ildən çox	5 ildən çox	1-10		3 Qismən təsir edir	Bəzən	Dövlət sektoru	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti	Kredit	Aşağı səviyyədə	Qismən	Qismən
16	16.04.2026 09:24	16.04.2026 09:27	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	0-2 il	0-1 il	40+		1 Çox az təsir edir	Heç vaxt	Özəl sektor	Fikir bildirmək çətinidir	Bəli, ciddi təsir edir	Kart və hesab xidmətləri	Fərq müəahidə olunmur	Heç marağ yoxdur	Qismən	Qismən
17	16.04.2026 09:25	16.04.2026 09:27	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	6-10 il	5 ildən çox	40+		3 Çox az təsir edir	Heç vaxt	Kənd təsərrüfatı	Fikir bildirmək çətinidir	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti; Biznes krediti;Kart və hesab xidmətləri	Kredit	Heç marağ yoxdur	Xeyr	Xeyr
18	16.04.2026 09:24	16.04.2026 09:29	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	5 ildən çox	40+		5 Bəli, ciddi təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Fikir bildirmək çətinidir	Qismən təsir edir	İstehlak krediti	Kredit	Orta səviyyədə	Bəli	Xeyr
19	16.04.2026 09:28	16.04.2026 09:31	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	3-5 il	0-1 il	40+		2 Qismən təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	Kart və hesab xidmətləri	Fərq müəahidə olunmur	Aşağı səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
20	16.04.2026 09:29	16.04.2026 09:31	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	5 ildən çox	21-40		2 Çox az təsir edir	Nadir hallarda	Bank/maliyyə sektoru	Fikir bildirmək çətinidir	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti	Fərq müəahidə olunmur	Aşağı səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
21	16.04.2026 09:24	16.04.2026 09:32	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	6-10 il	5 ildən çox	40+		2 Qismən təsir edir	Bəzən	Özəl sektor	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti; Biznes krediti;Kart və hesab xidmətləri	Depozit	Aşağı səviyyədə	Qismən	Bəli, mütləq
22	16.04.2026 09:32	16.04.2026 09:34	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	6-10 il	5 ildən çox	21-40		3 Qismən təsir edir	Bəzən	Dövlət sektoru	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti	Kredit	Bəli, yüksək marağ var	Bəli	Bəli, mütləq
23	16.04.2026 09:33	16.04.2026 09:36	anonymous	Bəli, razıyam.	TuranBank	10 ildən çox	2-3 il	40+		4 Bəli, ciddi təsir edir	Nadir hallarda	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti; Biznes krediti	Fərq müəahidə olunmur.	Aşağı səviyyədə	Xeyr	Bəli, mütləq
24	16.04.2026 09:37	16.04.2026 09:39	anonymous	Bəli, razıyam.	Yelo Bank	10 ildən çox	2-3 il	11-20		3 Bəli, ciddi təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Xeyr	Bəli, ciddi təsir edir	Biznes krediti	Uzunmüddətli investisiya	Heç marağ yoxdur	Bəli	Bəli, mütləq
25	16.04.2026 09:40	16.04.2026 09:41	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	2-3 il	40+		3 Bəli, ciddi təsir edir	Bəzən	Özəl sektor	Bəli	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti	Uzunmüddətli investisiya	Orta səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
26	16.04.2026 09:36	16.04.2026 09:43	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	4-5 il	40+		3 Qismən təsir edir	Nadir hallarda	Dövlət sektoru	Fikir bildirmək çətinidir	Qismən təsir edir	Kart və hesab xidmətləri	Uzunmüddətli investisiya	Aşağı səviyyədə	Qismən	Qismən
27	16.04.2026 09:39	16.04.2026 09:44	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	3-5 il	2-3 il	40+		3 Qismən təsir edir	Bəzən	Dövlət sektoru	Qismən	Qismən təsir edir	İstehlak krediti;Kart və hesab xidmətləri	Fərq müəahidə olunmur	Aşağı səviyyədə	Qismən	Bəli, mütləq
28	16.04.2026 09:56	16.04.2026 10:00	anonymous	Bəli, razıyam.	Kapital Bank	10 ildən çox	5 ildən çox	11-20		5 Qismən təsir edir	Bəzən	Dövlət sektoru	Bəli	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti	Fərq müəahidə olunmur	Heç marağ yoxdur	Qismən	Qismən
29	16.04.2026 10:32	16.04.2026 10:35	anonymous	Bəli, razıyam.	Unibank	10 ildən çox	5 ildən çox	40+		3 Bəli, ciddi təsir edir	Həmişə	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	İstehlak krediti	Fərq müəahidə olunmur	Heç marağ yoxdur	Bəli	Bəli, mütləq

30	16.04.2026 10:43	16.04.2026 10:48	АНОНИМНО		Bəli, razıyam.	Bank Respublika	10 ildən çox	5 ildən çox	40+		5	Bəli, ciddi təsir edir	Həmişə	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	Biznes krediti	Uzunmüddətli investisiya	Orta səviyyədə	Bəli	Bəli, mütləq
31	16.04.2026 10:50	16.04.2026 10:53	АНОНИМНО		Bəli, razıyam.	AccessBank	10 ildən çox	5 ildən çox	40+		2	Çox az təsir edir	Bəzən	Kənd təsərrüfatı	Qismən	Bəli, ciddi təsir edir	Biznes krediti	Uzunmüddətli investisiya	Aşağı səviyyədə	Qismən	Bəli, mütləq